

TECHNICAL SCIENCES

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМАГНІТНИХ ІНДУКЦІЙНИХ СТРУМІВ

Кирик В.В.

зав. кафедри електричних мереж та систем, д.т.н., проф.

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря

Сікорського», м. Київ

Іваніцький С.Б.

аспірант

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря

Сікорського», м. Київ

ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF RESEARCHING GEOMAGNETICALLY INDUCED CURRENTS

Kyryk V.,

Head of department of electrical networks and systems, d.t.s., prof.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Ivanitskyi S.

Graduate student

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

АНОТАЦІЯ

Виконано аналіз сучасних досягнень та актуальних питань, пов'язаних з дослідженнями впливу геомагнітних збурень та геомагнітних індукційних струмів, методів їх розрахунку та моделювання, врахування їх впливу на роботу енергетичне обладнання, в тому числі на лінії електропередавання, трансформатори, релейний захист.

ABSTRACT

An analysis of modern achievements and current issues related to research on the influence of geomagnetic disturbances and geomagnetic induction currents, methods of their calculation and modeling was performed. Taking into account the impact of geomagnetic disturbances on the operation of power equipment, including power lines, transformers, relay protection.

Ключові слова: геомагнітні збурення, геомагнітні індукційні струми, силовий трансформатор, захист.

Keywords: geomagnetic disturbances, geomagnetically induced currents, power transformer, protection.

Природа геомагнітних збурень та особливості впливу геомагнітних індукційних струмів.

Правильна робота електроенергетичних систем (ЕЕС) відіграє важливу роль у багатьох ключових галузях і сферах людської діяльності, як технічно, так і економічно. Складність енергосистеми та процесів, що в ній відбуваються, а також зовнішні фактори впливу зумовлюють багатофакторність ризиків аварій.

Одним з чинників аварій в ЕЕС може бути вплив геомагнітних збурень на потужне електроустаткування. Геомагнітне збурення є збуренням магнітосфери Землі, яке виникає, коли відбувається дуже ефективний обмін енергією сонячного вітру в космічному середовищі, що оточує Землю. Ця взаємодія впливає на енергетичні системи у вигляді геомагнітного індукційного струму (ГІС), що відноситься до індукованого струму, який протікає через лінії електропередачі та обмотки трансформатора. Виникнення геомагнітних збурень слідує за певним циклом, пов'язаним із сонячною активністю [1], а піки шторму відбуваються кожні 11 років. Детальне обґрунтування геомагнітних струмів є складним, але геомагнітні пульсації та

раптові геомагнітні спалахи (сонячні спалахи, викид корональної маси) є основними причинами [2] виникнення геомагнітних індукційних струмів. Під час тих самих геомагнітних збурень регіони на високих геомагнітних широтах є більш вразливими до таких струмів. Структура землі та ґрунтів також визначає тяжкість протікання цих струмів [3]. Загалом, регіони з високою електропровідністю землі більш вразливі до ГІС. Існує ряд індексів [4], [5] для геомагнітних збурень великої площі, таких як індекс K_p , індекс A_p . Такі індекси отримано з вимірювань в геомагнітних обсерваторіях, вони вказують на геомагнітну активність у всьому світі, та надають інформацію для досліджень, пов'язаних зі збуреннями. Однак через інтервали вибірки в декілька годин їх важко пов'язати з величиною ГІС на коротких проміжках часу. Крім того, деякі автори [5] приводять думку, що індекси K_p і A_p не підходять для прогнозування ГІС, оскільки ці індекси стають насиченими під час великих штормів. Замість індексів вони використовують порівняння морфології шторму для досягнення кращого розуміння ГІС.

Вивчення впливу геомагнітних збурень на енергетичне устаткування.

Хоча під час збурень зачіпаються різні електронні та електричні пристрої на Землі, магістральні електричні системи більш вразливі через її зростаючу географічну відстань. Більша відстань означає вищу різницю потенціалів між заземленнями, вносячи у систему великі струми ГС. Частота ГС відносно низька, коливається в діапазоні до 1 Гц. Тому ГС зазвичай розглядають як квазіпостійний компонент. Є багато повідомлень про геомагнітні впливи на енергетичну систему в останньому столітті, особливо під час 22-го циклу.

У разі виникнення геомагнітних збурень до трансформатора буде прикладено збудження постійним струмом, що призведе до серйозного напівперіодного насичення. Результируюча складова постійного струму зазвичай змушує трансформатори працювати в ненормальних умовах. Можливі результати включають: збільшення споживання реактивної потужності [6]; зростання та спотворення струму намагнічування [7]. Ці зміни заважають охолодженню та захисту трансформатора. У літературі повідомляється про підвищення температури в сполучних пластинах, стінках бака і обмотках [8], [9]. Одні дослідження [10] стверджують, що підвищення температури саме по собі не вплине на роботу трансформатора. Натомість виникнення перегріву та пошкодження обмотки є результатом нестабільності системи, що виникла під час або після геомагнітного збурення. Однак в інших дослідженнях стверджується, що через спотворення магнітного потоку, ГС мають серйозний тепловий вплив на трансформатори навіть у зонах, які, як вважається, мають низький ризик виникнення ГС.

Під час появи геомагнітних індукційних струмів в мережі, гармонійних склад струмів у ланцюгах ускладнюється. ГС сам по собі додає до мережі квазіпостійний струм, а напівперіодичне насичення осердя трансформатора спотворює струм намагнічування. У роботі [6], [11] показано, що гармоніки варіюються від 2-го до 20-го порядку під час протікання геомагнітних струмів. Отже, для точного моделювання системи необхідно досліджувати та враховувати гармонічний склад струмів та напруг при геомагнітних збуреннях [12] або використовувати частотно-залежну модель лінії передачі. Зазвичай базові моделі ліній передачі працюють на основній частоті. Однак через скін-ефект еквівалентний опір провідника не є постійним при зміні частоти. Один із підходів до розгляду частотної залежності параметрів лінії передачі полягає в тому, щоб виконати аналіз у частотній області та перетворити відгуки назад у тимчасову область, використовуючи зворотне перетворення Фур'є. Цей підхід є точним у теорії та був інтегрований у деякі розв'язувачі перехідних процесів енергосистеми. Однак цей підхід пов'язаний з великою кількістю обчислень, оскільки потребує обчислення інтегралів на кожному етапі. В [13] обговорюється інтеграція частотно-залежних імпедансів заземлення в частотно-залежну модель лінії

електропередавання, а для імпульсної характеристики в часовій області використовувалися зворотні перетворення Фур'є. Існує кілька способів представлення частотно-залежного провідників. На основі диференціального рівняння, отриманого з фізики скін-ефекту, джерело [14] пропонує метод поділу провідника на кола. Товщина кіл вибирається так, щоб досягти постійного співвідношення опорів між кільцями. В даному методі повідомляється про хороший збіг моделі з експериментом у широкому діапазоні частот, проте розрахунок індуктивності не має чіткого фізичного змісту. Водночас деякі автори віддають перевагу моделюванню прямокутних провідників. У [15] автори ділять секцію на велику кількість малих прямокутних секцій. Однак провідники, які використовуються в лініях електропередавання, мають геометричну форму, ближчу до кола. Крім того, процес набагато складніший, ніж поділ на кільця, згаданий раніше. На додаток до цих підходів, деякі дослідники ігнорують фізичне пояснення залежності – вони намагаються відтворити властивість частоти за допомогою методу оптимізації або підгоном.

Фізичне моделювання.

Незважаючи на те, що можливість проведення експериментів з потужним високовольтним обладнанням обмежена безліччю факторів, є немало дослідників, котрі проводять експерименти з фізичними моделями. Одним з таких прикладів є використання фізично зменшеної моделі трансформатора з квазіпостійним струмом [16]. В такому випадку можна моделювати поведінку магнітних змінних і екстраполювати результати на силові трансформатори. Отримані результати пов'язані з нелінійною поведінкою ГС через асиметричне насичення магнітопроводу в силовому трансформаторі, де моделювання обчислювальної моделі не завжди може дати прийнятних результатів. Для моделі при появі квазіпостійного струму розглядалися зміни переданої потужності/струмів і втрат, зміну температури осердя, форми гармонік тощо. Подібні експерименти з фізичними моделями проводяться і для різних форм осердя, конфігурацій трансформаторів.

Математичне та імітаційне моделювання.

Сучасний розвиток обчислювальної техніки та засобів моделювання дозволяє досить точно та детально оцінювати фізичні процеси для багатьох сфер науки. Не є виключенням і використанням математичних та імітаційних моделей для дослідження процесів і явищ як в окремих елементах, так і в енергосистемі в цілому, при виникненні геомагнітних збурень. Найбільша кількість досліджень з математичним моделюванням по даній темі стосувалася режиму роботи силових трансформаторів при виникненні квазіпостійних струмів і зміщенні точки кривої намагнічування. Часто увагу приділяють моделюванню саме фізичної частини: під час досліджень часто враховуються фізичні розміри та/або конфігурація магнітної системи (осердя) та баку трансформатора [17], а також додаткові втрати в цих елементах. Інший підхід поля-

гає у розробці та дослідженні саме магнітної системи трансформатора, як наведено в роботі [18]. Досить поширеним при розробці моделей трансформаторів є використання методу скінченних елементів [19], оскільки даний метод дозволяє працювати з електромагнітними полями.

В цілому, можна виділити два різні основні підходи до моделювання ГІС як еквівалентних джерел в енергосистемі: розміщення джерел напруги в лініях електропередавання або в точках заземлення системи. Автори припускають, що для однорідних полів ці два методи ідентичні; проте джерела у наземній точці системи що неспроможні представляти неоднорідне поле, оскільки інтегрування неконсервативного поля залежить від шляху. Навпаки, розміщення джерел напруги в лініях передачі дозволяє моделювати неоднорідні поля. У посиланнях [20], [21] автори представляють методи моделювання впливу ГІС на потік потужності великомасштабних енергосистем. Моделювання проводиться з використанням мережі постійного струму, і мережа складається з компонентів опору, таких як опір лінії електропередачі, опір заземлення підстанції та опір обмотки трансформатора. Застосування еквівалентного джерела геомагнітного збурення до мережі дає геомагнітний струм, що надходить у систему. При цьому споживання реактивної потужності трансформаторів розраховується за допомогою лінійної моделі, яка полягає в величині напруги та геомагнітного струму. Тоді для оцінки ГІС може використовуватися двоетапний метод. В такому випадку спочатку виконуються розрахунки індукованих геоелектричних полів, після чого оцінка ГІС виконується в результаті розрахунку мережі постійного струму із еквівалентними геоелектричними джерелами. Деякі дослідники досліджують взаємозв'язок між рівнем ГІС і різними характеристиками енергосистем. Автори зазначають, що опір ліній електропередачі, типи трансформаторів, опір заземлення та топологія системи є важливими факторами у визначенні величини ГІС.

У посиланні [22] автори розробляють тест геомагнітних збурень на основі фактично збурень, котрі спостерігались, враховуючи структуру провідності землі та геомагнітні широти. Їхні екстремальні сценарії показують, що на високих широтах екстремальне геоелектричне поле досягає 5 В/км для добре провідних ділянок землі та до 20 В/км для погано провідних ділянок. Тим часом у низьких широтах амплітуди геоелектричного поля коливаються від 0,5 В/км до 2 В/км залежно від опору земної структури.

Висновки

Вплив геомагнітних збурень та викликаних ними геомагнітних струмів є суттєвим для роботи високовольтного обладнання ЕЕС. Трансформатори відіграють важливу роль у динаміці енергосистеми під час прояву геомагнітних збурень, оскільки вони стають генераторами гармонік, які підсилюють вплив геомагнітних струмів на енергосистеми. Гармоніки, створені насиченням осердя, заважають нормальній роботі системи. Проблеми,

що виникають, включають збільшення споживання реактивної потужності, помилки вимірювання параметрів, неправильну роботу релейного захисту тощо. Точність існуючих методів моделювання мережі квазіпостійного струму обмежена, оскільки гармоніки не моделюються безпосередньо. Втім, існують способи та методи моделювання для врахування вищих гармонік в мережі. Також в деяких випадках можуть застосовуватися аналогові фізичні моделі, котрі не потребують створення математичного моделювання вищих гармонік.

Література

1. T. S. Molinski, W. E. Feero, and B. L. Damsky, "Shielding grids from solar storms [power system protection]," *Ieee Spectr.*, vol. 37, no. 11, pp. 55–60, 2000.
2. Pulkkinen A., Limdahl S., Viljanen A., Pirjola R. Geomagnetic storms of 29-31 October 2003: Geomagnetically induced currents and their relation to problems in the Swedish high voltage power transmission system // *AGU Space Weather Journal*. — 2005. — V.3, — P. 19.
3. Кирик В.В., Жук Б.О. Аналіз аварійних вимикань магістральних ліній електропередавання.//Наукові праці Донецького національного технічного університету, Серія: Електротехніка і енергетика. — 2018. — №1(19) – 2(20). — С. 40—46.
4. K. F. Forbes and O. C. St. Cyr, "Space weather and the electricity market: An initial assessment," *Space Weather*, vol. 2, no. 10, Oct. 2004, doi: 10.1029/2003SW000005.
5. J. G. Kappenman, "An overview of the impulsive geomagnetic field disturbances and power grid impacts associated with the violent Sun-Earth connection events of 29-31 October 2003 and a comparative evaluation with other contemporary storms," *Space Weather*, vol. 3, no. 8, Aug. 2005, doi: 10.1029/2004SW000128.
6. X. Dong, Y. Liu, and J. G. Kappenman, "Comparative analysis of exciting current harmonics and reactive power consumption from GIC saturated transformers," in *Power Engineering Society Winter Meeting*, 2001. IEEE, 2001, vol. 1, pp. 318–322.
7. Іваніцький С.Б., Кирик В.В. Вплив геомагнітних індукційних струмів на силові трансформатори в енергосистемі // *Гідроенергетика України* – 2020.
8. P. Picher, L. Bolduc, A. Dutil, and V. Q. Pham, "Study of the acceptable DC current limit in core-form power transformers," *IEEE Trans. Power Deliv.*, vol. 12, no. 1, pp. 257–265, 1997.
9. L. Marti, A. Rezaei-Zare, and A. Narang, "Simulation of Transformer Hotspot Heating due to Geomagnetically Induced Currents," *IEEE Trans. Power Deliv.*, vol. 28, no. 1, pp. 320–327, Jan. 2013, doi: 10.1109/TPWRD.2012.2224674.135.
10. R. Girgis and K. Vedante, "Effects of GIC on power transformers and power systems," in *Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D)*, 2012 IEEE PES, 2012, pp. 1–8.

11. S. Lu, Y. Liu, and J. De La Ree, "Harmonics generated from a DC biased transformer," *IEEE Trans. Power Deliv.*, vol. 8, no. 2, pp. 725–731, 1993.
12. Кирик В.В. Дослідження процесів у ненавантаженому силовому автотрансформаторі у разі геомагнітних збурень / В. В. Кирик, Р. В. Нагорний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 6. - С. 52-54.
13. G. J. Cokkinides and A. S. Meliopoulos, "Transmission line modeling with explicit grounding representation," *Electr. Power Syst. Res.*, vol. 14, no. 2, pp. 109–119, 1988.
14. C.-S. Yen, Z. Fazarinc, and R. L. Wheeler, "Time-domain skin-effect model for transient analysis of lossy transmission lines," *Proc. IEEE*, vol. 70, no. 7, pp. 750–757, 1982.
15. W. T. Weeks, L.-H. Wu, M. F. McAllister, and A. Singh, "Resistive and inductive skin effect in rectangular conductors," *IBM J. Res. Dev.*, vol. 23, no. 6, pp. 652–660, 1979.
16. J. Ramírez-Niño, C. Haro-Hernández, J. H. Rodríguez-Rodríguez, and R. Mijarez, "Core saturation effects of geomagnetic induced currents in power transformers," *J. Appl. Res. Technol.*, vol. 14, no. 2, pp. 87–92, Apr. 2016, doi: 10.1016/j.jart.2016.04.003.
17. M. Karlsson, "Improved Transformer Duality Model for Geomagnetically Induced Currents", KTH Royal Institute of Technology, School of Electrical Engineering and Computer Science, 2018.
18. Кирик В.В., Худик О.І., Білик А.В. Розробка моделі автотрансформатора для дослідження впливу квазіпостійних струмів в нейтралі на режимні параметри мережі змінного струму // *Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал.* – 2017. – № 1(45). – 124с.
19. Mkhonta, S. (2020). Development of a finite element matrix (fem)three-phase three-limb transformer model for Geomagnetically Induced Currents (GIC) experiments. ()., Faculty of Engineering and the Built Environment, Department of Electrical Engineering. Retrieved from <http://hdl.handle.net/11427/32805>.
20. T. J. Overbye, T. R. Hutchins, K. Shetye, J. Weber, and S. Dahman, "Integration of geomagnetic disturbance modeling into the power flow: A methodology for largescale system studies," in *North American Power Symposium (NAPS)*, 2012, 2012, pp. 1–7.
21. D. H. Boteler and R. J. Pirjola, "Modeling geomagnetically induced currents," *Space Weather*, vol. 15, no. 1, pp. 258–276, Jan. 2017, doi: 10.1002/2016SW001499.
22. A. Pulkkinen, E. Bernabeu, J. Eichner, C. Began, and A. W. P. Thomson, "Generation of 100-year geomagnetically induced current scenarios," *Space Weather*, vol. 10, no. 4, Apr. 2012, doi: 10.1029/2011SW000750.